

Análise dos sonhos na Terapia Comportamental

Artur Vandr Pitanga

Psiclogo, Doutor e Mestre em Psicologia Clnica pela PUC de Gois. Docente e orientador de estgio supervisionado em Psicologia Clnica e Psicologia da Sade no curso de graduao em Psicologia na Universidade Evanglica de Gois. Docente e orientador de estgio supervisionado em Terapia Comportamental no Instituto Goiano de Anlise do Comportamento (IGAC). Professor Orientador da Liga Acadmica de Behaviorismo da Universidade Evanglica de Gois. Terapeuta comportamental de adultos e casais no Instituto de Anlise do Comportamento Landin, na cidade de Anpolis, Gois.

Os sonhos so comportamentos privados, consequncia dos nveis de seleo filogentico, ontogentico e cultural (Silva, 2000). A interpretao dos sonhos, ou anlise do relato dos sonhos, depende do conhecimento das contingncias de reforo com as quais a pessoa interage. De acordo com a perspectiva analtico-comportamental, os sonhos so vistos como comportamentos controlados por estmulos discriminativos e reforadores presentes na histria ambiental do indivduo.

O objetivo do presente artigo  explorar a importncia dos sonhos como comportamentos privados, influenciados por contingncias ambientais e culturais, baseando-se, principalmente, em uma perspectiva analtico-comportamental, teoria neurocognitiva e reflexes sobre o conceito de ‘Eu Observador’ da Terapia de Aceitao e Compromisso (ACT). A interpretao dos sonhos deve considerar as contingncias de reforo e punio na histria de vida do indivduo. Trata-se de uma ferramenta valiosa para promover o autoconhecimento, ajuda os clientes a compreender melhor suas experincias e comportamentos e facilita o processo teraputico de adaptao s demandas e desafios da vida cotidiana.

Silva (2000) explora a influncia da cultura nos sonhos, mostrando como prticas culturais podem moldar o contedo onrico. A autora argumenta que a interpretao dos sonhos  impossvel sem um entendimento profundo das histrias de vida e das contingncias de reforo individuais, criticando as abordagens baseadas em dicionrios de smbolos onricos por sua falta de considerao pelas diferenas individuais

e culturais.

Delitti (1999) informa que o terapeuta deve guiar o cliente por meio de um conjunto especfico de questes reflexivas aps o relato dos sonhos. Estas incluem perguntas como: “Por que voc acredita que teve esse sonho justamente nesta semana?”, “Qual  a sua interpretao desse sonho?”, “Como voc associa este sonho ao seu contexto atual de vida e por que escolheu compartilh-lo agora?”, e “De que forma esse sonho se relaciona com o que voc est vivenciando atualmente e como voc se sente ao discuti-lo comigo?”.

Essas indagaes so estratgicas para vincular o contedo do sonho com as vivncias cotidianas do cliente e os impactos das contingncias em sua trajetria de vida. Ao aprender a conectar seus comportamentos e experincias internas com as variveis do seu entorno, o cliente pode, conseqentemente, aprimorar significativamente seu repertrio de autoconhecimento. Este processo no so facilita uma maior compreenso de si mesmo, mas tambm pode promover uma adaptao mais efetiva s demandas e desafios da vida. Skinner (1974) enfatiza que

“o autoconhecimento tem um valor especial para o prprio indivduo. Uma pessoa que se ‘tornou consciente de si mesma’, por meio de perguntas que lhe foram feitas, est em melhor posio de prever e controlar seu prprio comportamento”
(p.31).

Aprender a “saber sobre si mesmo”, a partir de perguntas que nos so direcionadas, pode ser um passo importante na compreen-

são de como as contingências determinam nosso comportamento. Dessa forma, a análise dos sonhos é um caminho que favorece o autoconhecimento do cliente (Pitanga & Vandenberghe, 2017). Sendo o sonhar um comportamento privado sob controle de contingências, compreender a ocorrência de um sonho é, sobretudo, compreender o contexto de interação do sonhador. O relato do sonho, nesse sentido, pode ser uma porta aberta para o terapeuta entender a singularidade do comportamento do cliente, uma fonte adicional de informações sobre diagnóstico, além de oferecer elementos necessários para análises funcionais.

O sonho tem muito a revelar sobre os comportamentos do cliente. De acordo com Borloti (2005), a partir da história única de punição e reforçamento do sonhador, as imagens ou símbolos do sonho atuam como estímulos discriminativos, eliciadores ou reforçadores; a pessoa que sonha se engaja no comportamento de ver-que-está-vendo na ausência do objeto visto. Um exemplo pode ilustrar esse ponto. Podemos sonhar com pessoas que estão distantes geograficamente e/ou temporalmente de nós, vemos privadamente essas pessoas, “sentimos sua falta” ou “medo de sua presença” e podemos escolher enviar uma mensagem ou evitar falar com essa pessoa.

Os comportamentos operantes como ligar ou evitar estão em relação com comportamentos respondentes de sentir falta ou medo, respectivamente. Ver privadamente, personagens, coisas e lugares no sonho é uma amostra de “ver na ausência da coisa vista”. O relato do sonho, nessa perspectiva, indica os sentimentos e relacionamento interpessoais do cliente como consequências de interações complexas. Vale ressaltar que uma análise de comportamento deve incluir os comportamentos respondentes, operantes, públicos e privados como fenômenos profundamente relacionados.

Borloti (2005) explica ainda que o cliente, ao relatar um sonho, poderá combinar elementos intraverbais com tatos de eventos privados e de contingências do seu contexto de interação. Sendo assim, a extensão metafórica, como recurso para indicar a manifestação do comportamento privado pode ocorrer, como exemplifica o autor: “esta noite eu sonhei que estava numa guerra”. O intraverbal, como um operante verbal, está sob controle de antecedentes verbais. O que antecede o relato de sonho do cliente é a

atividade onírica, o próprio sonho e seu conteúdo simbólico e verbal. A extensão metafórica “guerra” pode indicar dificuldades que o cliente enfrenta no dia a dia, a depender das contingências. Como o cliente tateia, ou seja, entra em contato com seus sentimentos e pensamentos e os nomeia, podem ser indicativos para o terapeuta sobre como esse cliente lida com eventos privados. Perguntas direcionadas ao cliente, como: “o que sente sobre o que aconteceu nesse sonho que você relatou?”, ou “o que pensa ou como avalia os conteúdos desse sonho?”, pode ser um caminho para a ensino de tato de eventos privados.

A metáfora é um recurso muito utilizado pela cultura. Poesias, músicas, contos, ditados populares, são exemplos de como estamos sob controle de propriedades de estímulos externos para indicar o que ocorre subjetivamente. Ouvimos de uma pessoa, a título de ilustração: “eu vou explodir”, quando ela está sob forte sentimento de raiva. Na atividade de sonhar não é diferente. Entretanto, metáforas, simbolismo e significados devem ser compreendidos a partir do ambiente, levando em consideração que são resultados da interação de uma pessoa com sua comunidade verbal.

A análise dos sonhos pode fornecer informações valiosas sobre o histórico de reforço dos clientes e oportunidades para promover mudanças comportamentais durante as sessões (Callaghan, 1996). Os sonhos, vistos como eventos verbais, podem ser analisados de forma semelhante a outros eventos privados, conforme o Behaviorismo Radical. Essa abordagem permite aos terapeutas entenderem melhor como os sonhos são formados e como eles refletem a história de reforço do cliente. Sendo assim, o terapeuta pode acessar um conjunto mais amplo de comportamentos verbais do cliente, permitindo hipóteses mais refinadas sobre suas interações interpessoais e outros aspectos relevantes para o tratamento (Callaghan, 1996).

Domhoff (2003) defende um modelo neurocognitivo dos sonhos que reúne pesquisas empíricas de várias áreas, incluindo neurociência, desenvolvimento cognitivo e análise de conteúdo dos sonhos. A pesquisa sobre sonhos evoluiu significativamente, tornando possível estudá-los de maneira científica, indo além de abordagens anedóticas e reducionistas. O autor explica que o sonhar está associado à ativação de uma rede neural específica, principalmente

nas regiões límbicas e paralímbicas do cérebro. Essa rede é responsável por gerar as experiências vívidas e ricas em sensações dos sonhos. O autor ainda discute o desenvolvimento dos sonhos, observando que é uma conquista cognitiva que se desenvolve gradualmente durante a primeira década de vida. Nesse sentido, o conteúdo dos sonhos, que pode ser estudado sistematicamente por meio de métodos como o sistema de codificação Hall-Van de Castle¹, reflete preocupações da vida desperta, emoções e interações sociais, apoiando a hipótese da continuidade. Os sonhos são compreendidos modernamente como um fenômeno neurocognitivo, integrando dados empíricos com métodos sofisticados de análise de conteúdo.

Domhoff (2022) apresentou recentemente uma teoria detalhada sobre o sonho a partir de uma perspectiva neurocognitiva. A teoria é dividida em três níveis principais: o substrato neural que sustenta o sonhar, os processos cognitivos específicos suportados por esse substrato e os relatos de sonhos fornecidos pelos participantes da pesquisa. A base da teoria neurocognitiva dos sonhos é a ideia de que o sonhar é uma forma intensificada de divagação mental, caracterizada por simulações encarnadas, nas quais os sonhadores se imaginam em cenários hipotéticos que frequentemente envolvem interações sociais e preocupações pessoais. Estes sonhos são suportados por um conjunto específico de redes neurais, particularmente a rede de modo padrão (default network), que inclui sistemas funcionais no córtex pré-frontal dorsal medial e no córtex temporal medial.

A análise dos sonhos de Domhoff (2006; 2022) pode ser integrada com a Análise do Comportamento e conseqüentemente à Terapia Comportamental (e.g. Pitanga & Vandenberghe, 2017; Borloti, 2005; Silva, 2000; Delitti, 1999) ao considerar os sonhos como comportamentos privados influenciados por contingências ambientais. Ambas as perspectivas reconhecem que os sonhos refletem preocupações e interações sociais do sonhador, e podem ser utilizadas na terapia para promover o autoconhecimento e a mudança comportamental. Além do mais, essas perspectivas sobre o sonhar estão fundamentadas tanto em dados provenientes de pesquisas extensas, quanto de observações em

contexto terapêutico. As perguntas reflexivas e a análise funcional dos sonhos ajudam a conectar o conteúdo onírico com as experiências diárias do cliente, facilitando uma compreensão mais profunda de si mesmo e uma adaptação mais eficaz às demandas da vida.

As possibilidades de interpretação do sonhar dependem da função de analisar esse fenômeno para o processo terapêutico. Analisar sonhos deve ser relacionado aos objetivos terapêuticos, à história de vida do cliente, às habilidades do terapeuta em compreender aspectos do comportamento verbal e à elaboração de perguntas fundamentadas em contexto, comportamento e conseqüências.

Indo além, para Vandenberghe e Pitanga (2007) a análise dos sonhos na terapia pode funcionar como uma maneira de compreender a relação terapeuta-cliente, dado que uma variedade de comportamentos clinicamente relevantes ocorre quando os clientes relatam sonhos que despertam respostas emocionais. Choro, raiva, esquivas, entre outros comportamentos durante a sessão, podem ser indicativos de como o cliente se comporta fora do setting terapêutico. A análise dos sonhos proporciona o enfrentamento de assuntos aversivos na sessão, o que permite definir com mais clareza os objetivos da terapia (Vandenberghe, 2014).

A análise dos sonhos, fundamentada em uma perspectiva analítico comportamental, será um dos caminhos para a compreensão da vida dos clientes, condição necessária para que ele perceba os efeitos das contingências sobre seu comportamento e estabeleça mudanças significativas para a vida.

Em uma perspectiva da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), em sentido ainda especulativo, o conceito do Eu Observador, conforme descrito por Vandenberghe e Sousa (2006), pode ser outra possibilidade de analisar sonhos em contexto clínico. O conceito de O Eu Observador refere-se à capacidade do indivíduo de se distanciar de seus pensamentos e sentimentos, percebendo-os como eventos distintos de si mesmo. Esta perspectiva em terapia pode ser essencial na análise dos sonhos, pois permite que a pessoa que sonha observe o conteúdo de seus sonhos como um espectador, sem se confundir com eles.

¹O sistema de Hall-Van de Castle permite a análise quantitativa de relatos de sonhos em oito categorias: personagens, interações sociais, atividades, esforço, infortúnio e sorte na vida, emoções, ambiente físico e elementos descritivos. Modificações modernas, incluindo procedimentos estatísticos e ferramentas online. Está acessível em <http://www.DreamResearch.net>.

Na Análise do Comportamento, os sonhos são vistos como comportamentos privados, influenciados por contingências ambientais e reforçadores da história de vida do indivíduo (Pitanga & Vandenberghe, 2017). Quando uma pessoa relata um sonho, ela pode adotar a perspectiva do Eu Observador, descrevendo as imagens e sentimentos oníricos sem se identificar completamente com eles. Esse distanciamento pode ser facilitador de uma análise mais objetiva e funcional dos sonhos, permitindo ao terapeuta entender melhor o contexto de vida do cliente e suas contingências de reforço (Delitti, 1999).

Um sonho em que o indivíduo se vê em uma guerra pode ser interpretado metaforicamente como uma representação das dificuldades que enfrenta em sua vida cotidiana (Borloti, 2005). Ao adotar a perspectiva do Eu Observador, o cliente pode refletir sobre o sonho e suas possíveis conexões com eventos diários, sem se sentir sobrecarregado pelos sentimentos intensos que o sonho pode evocar. Isso é particularmente importante na prática de auto-observação na ACT, em que o objetivo principal é aumentar a consciência e aceitação dos eventos internos, sem identificação com eles (Vandenberghe & Sousa, 2006).

Reflexões para possíveis pesquisas no futuro podem ser feitas a partir da relação entre o conceito de Eu Observado da ACT, a teoria neurocognitiva e a análise de sonhos em uma perspectiva analítico-comportamental:

- Quais são os efeitos terapêuticos de ensinar pacientes a adotar a perspectiva de O Eu Observador durante a análise de seus sonhos?

- De que maneira a integração da perspectiva do Eu Observador pode melhorar a compreensão das contingências de reforço na análise de sonhos?

- De que maneira a teoria neurocognitiva dos sonhos pode complementar a análise funcional do sonhar?

- Como os modelos neurocognitivos sobre sonhos podem ser integrados na prática de análise de sonhos na Terapia Comportamental e/ou na ACT?

Responder essas perguntas pode ser um caminho para integrar teorias neurocognitivas e comportamentais, aprimorar diagnósticos, melhorar a prática terapêutica, personalizar tratamentos e fortalecer a relação entre terapeuta e cliente.

A análise dos sonhos, na terapia comportamental, oferece um olhar profundo sobre a relevância dos sonhos como comportamentos privados influenciados por contingências ambientais e culturais. A análise funcional dos sonhos não apenas facilita o autoconhecimento, mas também promove uma adaptação mais eficaz às demandas da vida cotidiana. Os sonhos podem revelar aspectos importantes do comportamento do cliente, proporcionando uma base sólida para diagnósticos e intervenções terapêuticas.

A integração da análise dos sonhos com abordagens neurocognitivas amplia ainda mais as possibilidades terapêuticas, oferecendo uma visão abrangente e empiricamente fundamentada do processo de sonhar e suas implicações no comportamento humano.

Referências

- Borloti, E. B. (2005). Abstração, metáfora, sonho e inconsciente: uma interpretação skinneriana. In E. B. Borloti., S. R. F. Enumo, & M. L. P. Ribeiro (Orgs.), *Análise do Comportamento: teorias e práticas*. Santo André: ESETec Editores Associados.
- Callaghan, G. M. (1996). The clinical utility of client dream reports from a radical behavioral perspective. *The Behavior Therapist*, 19(1), 49-52. <https://doi.org/10.1007/BF02249522>
- Delitti, M. (1999). Relato dos sonhos: como utilizá-los na prática da terapia comportamental. In R. C. Wielenska (Org.), *Sobre comportamento e cognição* (Vol. 6, pp.195-210). Santo André: ESETec Editores Associados.
- Domhoff, G. W. (2003). *The scientific investigation of dreams: neural networks, cognitive development, and content analysis*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Domhoff, G. W. (2022). *The neurocognitive theory of dreaming: Thewhere, how, when, what, and why of dreams*. MIT Press.
- Pitanga, A. V., & Vandenberghe, L. (2017). Possibilidades da análise dos sonhos na terapia comportamental. *Perspectivas Em Análise Do Comportamento*, 1(2), 86-92. <https://doi.org/10.18761/perspectivas.v1i2.29>
- Silva, F. M. (2000). Uma análise behaviorista radical dos sonhos. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 13(3), 435-449.
- Skinner, B. F. (1974). *Sobre o Behaviorismo*. São Paulo: Cultrix.
- Vandenberghe, L. (2014). A interpretação dos sonhos revisitada. *Perspectivas em análise do comportamento*, 5(2), 70-77. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-35482014000200002&lng=pt&tlng=pt
- Vandenberghe, L. & Pitanga, A. V. (2007). A análise de sonhos nas terapias cognitivas e comportamentais. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, 24(2), 239-246. <https://doi.org/10.1590/S0103-166X2007000200010>
- Vandenberghe, L., & Sousa, A. C. A. de. (2006). Mindfulness nas terapias cognitivas e comportamentais. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 2(1), 35-44. <https://doi.org/10.5935/1808-5687.20060004>